

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Axunov U.R. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kinestetik rivojlanish jarayonini takomillashtirishning metodik tizimi	128
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanish tendentsiyalar	131
Mamajonov B.B. Pedagogika yo'nalishi talabalari sog'lom turmush tarziga tayyorlash jarayonining pedagogik asoslari	135
Turg'untoshev M.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati	139
Mo'ydinova Sh.D. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida kasbiy pedagogik imidjni rivojlantirish texnologiyalari	142
Kadirova S.M. Ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	148
Boltaboyeva N.M. Ingliz va o'zbek tillarida geografik joylar nomlarining lingvistik tahlili: strukturaviy yondashuv asoslari	152
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	159
Sultonova G.R. Dual ta'lim tizimini rivojlantirishda xalqaro tajribani pedagogik oliy ta'lim muassasalarida integratsiya qilish imkoniyatlari	162
Shavkatov F.Sh. Tasviriy san'atda ranglarining inson ruhiyatiga ta'siri	165
Sirojiddinova G.H. Talabalarda kreativlik fikrlashning innovatsion faoliyatining asosi . . .	170

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiev A.A. Yoshlarning ijtimoiy muammolari	174
Abdullayeva A.A. Shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy rolini takomillashtirish	178
Satvaldiyev A.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning gender jihatlarini o'rganishda tadbirkor rahbar ayol faoliyatining o'rni	185
Raxmatullayeva G.M. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-ma'naviy odobni shakllantirish jarayonida o'qituvchining shaxsiy namunasi	188
Israilova Sh.T. Ijtimoiy munosabatlar va adolat muammolarining falsafiy chegaralari	191
Xakimova N.B. Sharq pedagogikasi tarixida qizlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va tarbiyalash masalalari	197
Qaxxorova Sh.A. Al-Xorazmiy asarlarini o'qitishda raqamli didaktika vositasida talabalarda analitik ko'nikmalarni rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	202
Turdialiyeva S. Ma'naviy yetakchilik- yoshlar o'rtasida ijobiy rol modellari	206
Abdullayeva N.A. Oliy ta'limda talabalar abstract fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlash yo'llari	211
Ponsotova F.O'. Milliy qadriyatlar asosida talabalarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	215
Nodirbekov F.U. Talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirishda sun'iy intellektning metodik asoslari	218
Karimov Q.S. Xalq sudyalari amaliyoti haqidagi huquqiy manbaning manbashunoslik va tarixshunoslik tahlili	223

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. The relationship between theoretical education and practical activity in the development of professional qualities of future specialists	228
Qirg'izov F.B., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O.Z., Abdullajonova Y.U., Mirzayeva Z.O., Muydinov N.T. Murakkab efirlar mavzusini o'qitishda demonstratsion tajribalardan foydalanish metodikasi	230

analitik fikrlashni shakllantirishda yangi pedagogik standartni yaratishga xizmat qiladi. Xususan:

1. **Integrativ kurslarni joriylashtirish:** Al-Xorazmiy merosiga bag'ishlangan, raqamli vositalar bilan to'ldirilgan integrativ kurslarni barcha IT, Matematika va Muhandislik yo'nalishlari uchun majburiy etib belgilash. Bu kurslar Xorazmiy metodologiyasini zamonaviy dasturlash asoslari bilan bog'lashi lozim.

2. **HEMIS funksionalligini kengaytirish:** Oliy ta'lim tizimida raqamli o'quv platformalarining (HEMIS) funksionalligini kengaytirish, ularga analitik qadamli baholash modullarini (algoritmik izchillikni nazorat qilish) kiritish. Bu tizimni oddiy baholash vositasidan chuqur kognitiv diagnostika vositasiga aylantiradi.

3. **Malaka oshirishni ta'minlash:** Professor-o'qituvchilar uchun raqamli didaktika vositalaridan foydalanish va Xorazmiy merosini o'qitishning yangi metodikalariga oid maxsus malaka oshirish kurslarini tashkil etish.

Kelgusida ushbu raqamli-didaktik modelni Al-Beruniy, Abu Ali Ibn Sino kabi boshqa qomusiy olimlarning tizimli metodologiyalarini o'qitishga kengaytirish imkoniyatlarini tadqiq qilish zarur. Shuningdek, virtual laboratoriyalarning analitik ko'nikmalarning har bir bosqichiga ta'sirini uzoq muddatli statistik (longitudinal) tadqiq qilish va o'qitish samaradorligini doimiy monitoring qilish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Al-Xorazmiy Muhammad ibn Muso. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2000–2005. 78-b.

2. Karimov T.X. Raqamli axborot texnologiyalarining ta'limda foydalanishning dolzarb jihatlari va ahamiyati // Ilmiy-amaliy jurnal. – 2023.

3. To'raqulova Z., Abdumajidova Z. Oliy ta'limni tizimini jahon standartlariga mutanosib ravishda raqamlashtirish mezonlari. Toshkent: Ma'naviyat. 2008. 77-b

4. Yusupov E.X., Normurodova A.Y. Q. SMART ta'lim masofaviy fan va uni tashkil etish metodikasi. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2024. 60-b.

5. Mirzayev A.O'. Mamlkatimiz ta'lim tizimida raqamlashtirish va raqamli dunyoda o'qitish va o'rganishning mavjud imkoniyatlari. – 2021.

UO'K: 1174

MA'NAVIY YETAKCHILIK-YOSHLAR O'RTASIDA IJOBIIY ROL MODELLARI

<https://zenodo.org/records/17842070>

Turdialiyeva Sarvinoz

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Globalashuv va axborot oqimining jadallashuvi sharoitida yoshlarning dunyoqarashi hamda hayotiy pozitsiyasiga ta'sir etuvchi omillar tobora kuchaymoqda. Bunday vaziyatda ularning ma'naviy immunitetini mustahkamlash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq qolgan holda barkamol shaxs sifatida voyaga yetishini ta'minlash dolzarb vazifaga aylanmoqda. Ma'naviy yetakchilik yoshlar ongida ijobiy qarashlarni shakllantirish, ularni ezgu g'oyalarga undash va faol hayotiy pozitsiyaga yo'naltirishning samarali vositasi sanaladi. Ushbu maqolada ma'naviy yetakchilikning mazmun-mohiyati, yoshlar tarbiyasidagi o'rni hamda zamonaviy sharoitda rol modellari shakllanishining ijtimoiy-psixologik mexanizmlari tahlil qilinadi. Shuningdek, oila, ta'lim tizimi va madaniy muhitning yoshlar ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishdagi o'rni ham yoritiladi. Maqola yoshlar orasida ma'naviy yetakchilikni rivojlantirish, ularni mas'uliyatli, ezgu qadriyatlarga sodiq va har tomonlama barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda samarali yondashuvlarni taklif etadi.*

Kalit so'zlar: *ma'naviy yetakchilik, yoshlar tarbiyasi, rol modellari, ijtimoiy-psixologik mexanizmlar, ma'naviy immunitet, milliy qadriyatlar, barkamol shaxs, oila tarbiyasi, ta'lim tizimi, madaniy muhit, ezgu g'oyalar, ijobiy qarashlar.*

Аннотация. *В условиях глобализации и ускорения информационных потоков усиливается влияние факторов, формирующих мировоззрение и жизненную позицию молодежи. В такой ситуации актуальной задачей становится укрепление их духовного иммунитета, воспитание гармонично развитой личности, остающейся верной национальным и общечеловеческим ценностям. Духовное лидерство рассматривается как эффективное средство формирования у молодежи позитивных взглядов, побуждения их к благим идеям и активной жизненной позиции. В данной статье анализируются сущность духовного лидерства, его роль в воспитании молодежи, а также социально-психологические механизмы формирования ролевых моделей в современных условиях. Кроме того, освещается значение семьи, системы образования и культурной среды в формировании духовного мировоззрения молодежи. Результаты исследования предлагают эффективные подходы к развитию духовного лидерства среди молодежи, их воспитанию как ответственных, преданных благим ценностям и всесторонне развитых личностей. Статья предлагает эффективные подходы к развитию духовного лидерства среди молодежи, их воспитанию как ответственных, преданных благим ценностям и всесторонне развитых личностей.*

Ключевые слова: *духовное лидерство, воспитание молодежи, ролевые модели, социально-психологические механизмы, духовный иммунитет, национальные ценности, гармонично развитая личность, семейное воспитание, система образования, культурная среда, благие идеи, позитивные взгляды.*

Abstract. *In the context of globalization and the rapid flow of information, the factors influencing the worldview and life position of young people are becoming increasingly significant. In such circumstances, strengthening their spiritual immunity and ensuring their development as well-rounded individuals who remain faithful to national and universal values has become an urgent task. Spiritual leadership is considered an effective means of shaping positive attitudes among youth, inspiring them toward noble ideas, and guiding them to an active life position. This article analyzes the essence of spiritual leadership, its role in youth education, and the socio-psychological mechanisms underlying the formation of role models in modern conditions. It also highlights the importance of the family, the education system, and the cultural environment in shaping the spiritual worldview of young people. The results of the study propose effective approaches to developing spiritual leadership among youth and fostering their growth as responsible, value-oriented, and well-rounded individuals. The article proposes effective approaches to developing spiritual leadership among youth and fostering their growth as responsible, value-oriented, and well-rounded individuals.*

Keywords: *spiritual leadership, youth education, role models, socio-psychological mechanisms, spiritual immunity, national values, well-rounded personality, family education, education system, cultural environment, noble ideas, positive attitudes.*

XXI asrning globallashuv davri insoniyat hayotiga ulkan imkoniyatlar bilan birga, jiddiy ma'naviy va mafkuraviy sinovlarni ham olib kirdi. Ayniqsa, yosh avlodning dunyoqarashi va hayotiy pozitsiyasi turli ijtimoiy, madaniy ta'sirlar ostida shakllanmoqda. Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali tezkor tarqalayotgan turfa g'oyalar nafaqat yoshlarning bilim doirasini kengaytirmoqda, balki ularning ma'naviy dunyosida ham ziddiyatli qarashlarni yuzaga keltirishi mumkin. Bunday sharoitda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayangan holda yoshlarning barqaror ma'naviy dunyoqarashini shakllantirish dolzarb masalalardan biri sanaladi.

Shu jarayonda yoshlarning ichki dunyosini o'rganish, ularning qadriyatlarga bo'lgan munosabatini tahlil qilish ham muhim. Chunki ma'naviy yetakchilik faqat tashqi targ'ibot yoki og'zaki nasihat bilan emas, balki yoshlarning ruhiy ehtiyojlari, orzulari va hayotiy tajribasi bilan uyg'unlashgan holda shakllanadi. Zamonaviy yoshlar o'z fikrini erkin ifoda etishni, mustaqil qaror qabul qilishni istaydilar, shuning uchun ularni ma'naviy jihatdan boshqarish emas, balki

yo'naltirish muhim ahamiyatga ega. Bunda ma'naviy tarbiya jarayonining individual yondashuvga asoslanishi muhim. Har bir yosh o'z qiziqishi, qobiliyati va dunyoqarashiga ko'ra turlicha shakllanadi. Shu sababli, yetakchilik faoliyatida yoshlarning shaxsiy tajribasiga mos yondashuv ijobiy natijani ta'minlaydi. Bu holat ularning ichki motivatsiyasini kuchaytiradi va ijtimoiy faoliyatda o'zini topishiga zamin yaratadi.

Shu nuqtai nazardan, jamiyatda ma'naviy yetakchilikning o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki yetakchi shaxslarning ibrat, so'zi va amaliy yoshlar ongida mustahkam ishonch uyg'otadi, ularni ijobiy faoliyatga yo'naltiradi. Ma'naviy yetakchilik nafaqat ta'lim-tarbiya jarayonida, balki oilaviy muhitda, ijtimoiy hayotda va madaniy jarayonlarda ham namoyon bo'ladi. Shu bois ushbu tushunchaning mazmun-mohiyatini ochib berish, uning yoshlar ma'naviy-axloqiy tarbiyasidagi o'rnini aniqlash, shuningdek, zamonaviy sharoitda samarali rol modellari shakllantirish mexanizmlarini o'rganish ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga, ma'naviy yetakchilikning o'ziga xos ijtimoiy mexanizmlarini chuqur tahlil etish bugungi ta'lim siyosatining muhim tarkibiy qismidir. Chunki yoshlar orasida sog'lom raqobat, tashabbuskorlik va o'z fikrini erkin ifoda etish madaniyatini rivojlantirish ma'naviy yetakchilikni mustahkamlovchi asosiy omillardandir.

Ma'naviy yetakchilik - bu shaxsning atrofdagilarga axloqiy, ma'naviy va ijtimoiy jihatdan ijobiy ta'sir o'tkazish qobiliyati bo'lib, u jamiyat ichida ibrat va istiqbolli o'rnak vazifasini bajaradi. Ma'naviy yetakchining asosiy vazifasi yoshlar ongida mustahkam qadriyatlarga asos solish, ularni mas'uliyat, halollik va xizmat ruhiga yo'naltirishdir. Bunday yetakchilik yoshlarning ijtimoiy faol ishtirokini rag'batlantiradi va barkamol shaxs bo'lib yetishishiga xizmat qiladi [1]. Ma'naviy yetakchilik mohiyatini to'liq anglash uchun, avvalo, yoshlarning kimdan ibrat olishi va ular ongida qanday obrazlar shakllanishiga e'tibor qaratish zarur. Bu esa albatta ijobiy rol modellari tushunchasiga olib keladi.

Ijobiy yetakchilik nafaqat shaxsiy namunada, balki jamoaviy munosabatlarda ham namoyon bo'ladi. Masalan, o'quvchilar yoki talabalar jamoasida faol, tashabbuskor, boshqalarga yordam beradigan yoshlar o'z tengdoshlariga kuchli ijobiy ta'sir o'tkazadi. Shunday sharoitda tabiiy liderlik xususiyatlari paydo bo'ladi. Bu esa yoshlarni mas'uliyatli qarorlar qabul qilishga, o'z harakatlarini boshqalar manfaatini inobatga olgan holda yo'naltirishga o'rgatadi. Shuningdek, jamoaviy yetakchilik madaniyati ham yoshlar o'rtasida o'zaro hurmat, bag'rikenglik va hamkorlik ruhini shakllantiradi. Aynan shu fazilatlar kelgusida ularni jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasiga ega shaxs sifatida kamol topishiga yordam beradi.

Ijobiy rol modellari- yoshlar o'z ongida ibrat manbai sifatida qabul qiladigan shaxslar bo'lib, ular oiladan tortib, maktab ustozlari, jamiyat yetakchilari va ommaviy shaxslargacha keng ko'lamni qamrab oladi. Rol modelining bevosita hayoti va qadriyatlari yoshlar uchun amaliy o'rnak bo'lib xizmat qiladi. Shu bois yoshlarning maqsadlari va xulq-atvorida ijobiy rol modellarning mavjudligi katta ta'sir ko'rsatadi [2]. Shu nuqtai nazardan, ijobiy rol modellari faqat o'tmishdagi qahramonlar bilan cheklanmasligi kerak. Zamonaviy sohalarida - ilm-fan, sport, madaniyat, texnologiya, tadbirkorlikda muvaffaqiyatga erishgan yoshlar ham o'z tengdoshlari uchun yetakchi obraziga aylanmoqda. Ularning hayoti orqali "muvaffaqiyat" va "ma'naviyat" uyg'un bo'lishi mumkinligini ko'rsatish yoshlar orasida katta motivatsion kuch beradi. Shu ma'noda, yoshlarning o'z sohasida muvaffaqiyat qozongan insonlar bilan uchrashuvlari, seminar va mahorat darslari tashkil etilishi ularning hayotiy yo'nalishini to'g'ri tanlashiga ijobiy ta'sir qiladi. Bunday tajribalar yoshlarni o'z maqsadlariga sodiq bo'lishga undaydi.

Masalan, bola otasining fidokorona mehnatini ko'rib ulg'aysa, unda mehnatsevarlik xususiyati shakllanadi. Yoki ustozining mehribonligi, talabchanligi va bilimga sodiqligidan o'rnak olgan o'quvchi kelajakda o'z hayotini shu qadriyatlar asosida quradi. Tarixiy qahramonlar va milliy arboblarning hayoti ham yoshlar uchun qudratli motivatsiya manbai bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda yoshlar ommaviy axborot vositalari orqali turli xil shaxslarni kuzatadi. Agar jamiyatda ijobiy rol modellari ko'proq bo'lsa, yoshlar o'z yo'lini ham to'g'ri belgilaydi. Aks holda, salbiy obrazlar ularga ko'proq ta'sir o'tkazishi mumkin. Shu sababli tarbiyaviy jarayonda ijobiy shaxslarni keng targ'ib qilish, ularni yoshlar ongiga singdirish dolzarb vazifadir. Ammo ijobiy rol modellari faqat individual shaxslar emas, ularning shakllanishida oilaning ham, ta'lim tizimining ham o'rni beqiyosdir.

Ma'kumki, oila shaxsning dastlabki maktabi, eng muhim tarbiya maskanidir. Bola o'zining ilk qadriyatlarini, xulq-atvor me'yorlarini, hayotga bo'lgan munosabatini oilada shakllantiradi. Ota-onaning o'zaro xurmati, mehnatsevarligi, halolligi, mehribonligi-bularning barchasi bolaning shaxsiy fazilatlariga singib boradi. Oila qanchalik sog'kom bo'lsa, jamiyat ham shunchalik sog'lom bo'ladi. Shu bois, bugungi kunda yoshlarni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalashda oilaning mas'uliyati yanada oshmoqda.

Shu o'rinda ota-onalarning pedagogik savodxonligini oshirish masalasi ham alohida ahamiyat kasb etadi. Zero, ma'naviy yetakchilik oiladan boshlanar ekan, ota-onalarning har bir so'zi va xatti-harakati bolaning dunyoqarashiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, oilalarda kitobxonlik an'analarini rivojlantirish, farzand bilan birgalikda ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish, milliy bayram va qadriyatlarni amaliy tarzda singdirish orqali ma'naviy yetakchilikni kundalik hayotda mustahkamlash mumkin. Shuningdek, ota-onalar uchun psixologik treninglar va ma'naviy-ma'rifiy seminarlar tashkil etish, ularni zamonaviy tarbiya metodlari bilan tanishtirish ham ijobiy natija beradi. Ota-onaning o'z ustida ishlashi — farzandda yetakchilik fazilatlarini erta shakllantirishning eng samarali usullaridan biridir.

Ta'lim tizimi esa oilada shakllangan qadriyatlarni mustahkamlaydi va kengaytiradi. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki yoshlarning ma'naviy yetakchisidir. Uning shaxsiy namunasi, o'z kasbiga sodiqligi, talabchanligi o'quvchi qalbida kuchli iz qoldiradi. Shunday qilib, oila va ta'lim tizimi birgalikda yoshlarning ma'naviy yetakchilik fazilatlarini shakllantirishda poydevor vazifasini bajaradi [3].

Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, hozirgi davr yoshlarini ta'lim-tarbiya jarayonida ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy muhitdan ajratib bo'lmaydi. Internet, televideniye, ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning asosiy informatsion maydoniga aylanib bormoqda. Bu esa katta imkoniyatlar bilan birga jiddiy xavflarni ham keltirib chiqarmoqda. Shu sababli, axborot madaniyatini rivojlantirish, yoshlarni ishonchli manbalardan foydalanishga o'rgatish ham ma'naviy yetakchilikning bir ko'rinishidir. Chunki yetakchi shaxs faqat fikr bildiruvchi emas, balki axborotni tahlil qiluvchi, haqiqatni yolg'ondan ajrata oladigan insondir. Ta'lim tizimida "media savodxonlik" darslarini joriy etish, ijtimoiy tarmoqlarda ijobiy kontent yaratuvchilarni qo'llab-quvvatlash shu maqsadga xizmat qiladi.

Misol uchun, yoshlar ilm-fan, texnologiya, vatanparvarlik ruhidagi kontentlarni ko'rsa, ularning ma'naviy qarashlari mustahkamlanadi, ijobiy fazilatlarini rivojlanadi. Ammo salbiy axborot, behuda ko'ngilochar kontentlar yoki zo'ravonlikni targ'ib qiluvchi materiallar yoshlarning ongini buzishi mumkin.

Shu sababli jamiyatda ijobiy axborot maydonini kengaytirish, yoshlarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish, orqali ezgu qadriyatlarni targ'ib qilish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Zero, zamonaviy yoshlarning ma'naviy yetakchilik fazilatlarini ko'p jihatdan ularning qanday axborot iste'mol qilishiga bog'liqdir [4].

Yoshlar orasida ma'naviy yetakchilikni shakllantirishning eng katta natijasi - bu ijtimoiy mas'uliyatli, ongli va barkamol avlodni voyaga yetkazishdir. Bunday yoshlar jamiyatning taraqqiyoti uchun tashabbus ko'rsatadi, vatan ravnaqi yo'lida fidokorona mehnat qiladi. Ijobiy rol modellari ta'sirida shakllangan yoshlar o'z jamoasida boshqalarga ko'maklashishga intiladi, volontyorlik faoliyatida qatnashadi, jamiyatda sog'lom muhit yaratishga hissa qo'shadi [5]. Kelajakda davlat, oila, ta'lim tizimi va ommaviy axborot vositalari hamkorlikda harakat qilsa, yoshlarning ma'naviy yetakchilik fazilatlarini yanada mustahkamlanadi. Bu esa millatning kelajagini yanada porloq qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Shu bois, ma'naviy yetakchilik nafaqat yoshlar tarbiyasi, balki davlat siyosati darajasida ham ustuvor yo'nalish bo'lishi zarur. Yoshlarning ijtimoiy loyihalarda, ixtirochilik va innovatsion faoliyatda ishtirokini rag'batlantirish, ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash orqali haqiqiy yetakchilik maktabini shakllantirish mumkin. Har bir yosh o'z qobiliyatini ijobiy yo'nalishda namoyon etish imkoniga ega bo'lsa, jamiyatda ma'naviy sog'lom muhit barqaror bo'ladi. Bu jarayon davomida davlat siyosatida yoshlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish, ularga ma'naviy-ma'rifiy loyihalarda ishtirok etish imkonini yaratish zarur. Shu tarzda ma'naviy yetakchilikning institutsional asoslari shakllanadi va u jamiyat taraqqiyotining barqaror omiliga aylanadi.

Xulosa qilib aytganda, ma'naviy yetakchilik insonni faqat bilimli emas, balki ongli va mas'uliyatli shaxs sifatida shakllantiradi. Yoshlar uchun ibrat bo'la oladigan ijobiy rol modellari ularning ongiga chuqur iz qoldirib, to'g'ri yo'lni tanlashlariga yordam beradi. Aslida, yetakchilik bu balandparvoz gaplar emas, oddiy hayotdagi halollik, mehribonlik, adolat va fidoyilikdir.

Bugungi jamiyatda bunday qadriyatlarni yosh avlod ongiga singdirish- kelajakda mustahkam fuqarolik jamiyatini barpo etishning eng muhim kafolatidir. Zero, har bir yosh qalbida ma'naviy yetakchilik uchquni yonar ekan, jamiyatning ertangi kuni ham yorqin bo'ladi. Shuning uchun ota-ona, ustoz, ziyoli yoki har qanday jamoa a'zosi - aslida yoshlar uchun yo'lchi yulduz, ijobiy rol modelidir.

Shunday qilib, yoshlar orasida ma'naviy yetakchilikni shakllantirish nafaqat tarbiyaviy, balki umummilliy vazifa sifatida qaralishi kerak. Har bir ezgu amaliyot ertangi barkamol avlodning poydevori, millat kelajagi uchun qilingan eng buyuk sarmoyadir. Demak, har bir ta'lim muassasasi, oila va jamoatchilik vakili yoshlar orasida ijobiy liderlik madaniyatini shakllantirishga o'z hissasini qo'shishi kerak. Faqat birgalikdagi izchil harakat orqaligina yosh avlodda mustahkam ma'naviy pozitsiya va yetakchilik ruhini tarbiyalash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hasanboyev J. Ma'naviyat asoslari. – Toshkent: O'zbekiston, 2020. 58-b.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. 71-b.
3. Nishonov Q., Abdullayev S. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. 62-b.
4. G'ulomov A. Yoshlar ma'naviyati va zamonaviy axborot makoni. – Toshkent: Sharq, 2021. 44-b.
5. Hojiahmedov A. Ta'lim va tarbiya jarayonida ma'naviy yetakchilik. – Toshkent: Innovatsiya, 2022. 51-b.

